

Mirshod Siddiqov

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi
Tarix instituti tayanch doktoranti.

E-mail: misha.smb.97@gmail.com

SOVET HOKIMIYATINING SOLIQ SIYOSATI (1941 – 1945 YILLAR)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205303>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi davrida Sovet hukumatining soliq siyosati tahlil qilinadi. Urush sharoitida harbiy xarajatlarni qoplash maqsadida soliq tizimidagi o‘zgarishlar, yangi soliqlar va imtiyozlar joriy etilishi, shuningdek, soliq agentlari faoliyati, fuqarolarning ariza va shikoyatlari hamda soliq imtiyozlari masalalari ham o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Moliya xalq komissarligi, soliq, soliq agentlari, qishloq xo‘jaligi solig‘i, daromad solig‘i, harbiy soliq, kolxoz, imtiyoz, ariza va shikoyat.

Kirish. Urush harakatlarining keng miqyosda olib borilishi, armiyaning texnika jihatidan yuqori darajada qurollanishini hamda moddiy jihatdan ko‘p pul sarf qilinishini talab etgan. Urush yillarida mablag‘larning asosiy qismi harbiy sohaga yo‘naltirilganligi bois xalq xo‘jaligining turli sohalarida ishlab chiqarish orqaga ketdi. Mablag‘larni sarflashda tejamkorlik rejimi amalga oshirildi. “Pravda” gazetasining 1942-yil 5-yanvar sonida odatdagidan ko‘ra, kamtarroq yashashga da‘vat etilib,[15] faqat xo‘jalik ishlaridagina emas, balki turmushda ham har qanday ortiqcha sarf-xarajatlardan voz kechish yo‘li bilan frontga ko‘p mablag‘ berish zarurligi ta’kidlangan.

Asosiy qism. Urush mamlakatning milliy daromadini sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. SSSRning milliy daromadi 1940-yilda 92 %, 1942-yilga kelib 66 %ni tashkil etdi. Harbiy harakatlarni ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lmagan barcha

xarajatlar kamaytirildi. Urushning birinchi yilida harbiy xarajatlar ulushi davlat budjeti mablag‘larining 75 foizini tashkil etgan.[9; 86-87] Umuman olganda, 1941 – 1945-yillarda SSSRning budjet daromadlari xarajatlarni qoplamaganligini quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin:

1-jadval

Yil	SSSR bo‘yicha (mlrd rub)		O‘zbekiston SSR bo‘yicha (mln rub)	
	Daromad	Xarajat	Daromad	Xarajat
1940-yil	18	17,4	1469001	1436535
1941-yil	17,7	19,1	1639893 (1655193)	1612248 (1655193)
1942-yil	16,5	18,3	1380488	1356267
1943-yil	20,4	21	1594329	1559054
1944-yil	26,8	26,4	1858503	1858503
1945-yil	30,2	29,8	2170115	2170115

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, urushning boshlanishi iqtisodiyotga ta’sir qilib, budjet mablag‘lari mos ravishda kamayib borishiga sabab bo‘lgan. Natijada budjet taqchiligi yuzaga kelib, buni oldini olish maqsadida soliqlarni undirishga katta e’tibor berilgan. Buning oqibatida aholi moddiy jihatdan qiyin ahvolda qolgan. Urushdagi og‘ir vaziyat, yuzaga kelgan qiyinchiliklar hamda sovet hokimiyati olib borgan shafqatsiz siyosat natijasida xalq ikki tomonlama jabr ko‘rgan. Sovet hokimiyati urush xarajatlarini turli manbalar hisobidan shakllantirishga harakat qilgan.

SSSR konstitutsiyasining 14-moddasiga binoan, SSSR oliy hokimiyat va davlat idorasi organlari orqali ittifoq, respublika va milliy budjetlarning tuzilishi uchun tushadigan soliqlar va daromadlarni tasdiqlash va boshqa turli xil vazifalarni bajargan.[19; 6] SSSR Xalq komissarlar soveti xalq xo‘jaligi rejasini va davlat budjetini amalga oshirish hamda kredit pul tizimini mustahkamlash yuzasidan choralar ko‘rib, qabul qilingan qaror va buyruqlar SSSRning butun hududiga ijro etilishi majburiy hisoblangan. Davlat budjeti mamlakatning kirim va chiqimining asosiy ko‘rsatgichi bo‘lishi bilan birga mablag‘larni qayta taqsimlovchi ulkan moliyaviy mexanizm bo‘lib, sovet davlatida budjet quyidagi pog‘onalardan iborat bo‘lgan: birinchi pog‘onaga – ittifoq budjeti, ikkinchi pog‘onaga – ittifoqdosh respublikalar budjeti, uchinchi pog‘onaga – mahalliy budjetlar. Ushbu tizimda daromadlar quyidan yuqoriga, taqsimot esa yuqoridan quyiga qarab amalga

oshirilgan.[2; 104] Moliya xalq komissarligi tarkibiga soliqlar boshqarmasi mavjud bo‘lib, bevosita aholini ro‘yxatga olish hamda soliqlarni undirishilishi bilan shug‘ullangan. Viloyat va tuman moliya bo‘limlarida soliq apparataning soliq inspektorlari, soliq agentlari va hisobchi-kassirlar bilan to‘la ta‘minlashga alohida e‘tibor berilgan. Yangi ishga olingan soliq agentlari uchun hattoki tuman moliya bo‘limlari qoshida maxsus seminarlar tashkil etilib, bu seminarlarda qishloq xo‘jalik solig‘i qonuni va qo‘llanmasini o‘rganishdan tashqari, to‘lovchilarni va ularning daromadlarini hisobga olish, imtiyoz olish huquqiga ega bo‘lgan xo‘jaliklarni, ayniqsa harbiy xizmatchilar va urush nogironlarni aniqlash ish usullarini o‘rganishga alohida e‘tibor berilishi ko‘zda tutilgan. Soliq agentlari qishloq sovetlarining xo‘jalik daftarlaridagi ma‘lumotlariga asoslanib va to‘lovchilardan shaxsan so‘roq qilish yo‘li bilan soliq to‘lovchilarning ro‘yxatini shakllantirgan.[29; 129] Soliq to‘lovchilarning ro‘yxatlari bosh soliq inspektori tomonidan tekshirilgan hamda tuman moliya bo‘limining mudiri tomonidan tasdiqlangan. Shuningdek, moliya organlari hamda soliqlar boshqarmasining tashkiliy ishlarida quyidagi kamchiliklar ko‘zga tashlangan: *birinchidan*, moliya organlari hisobga olish ishlariga tayyorgarlik ko‘rishda yetarli darajada ahamiyat bermaganlar; *ikkinchidan*, hisobga olishning viloyat moliya bo‘limlari ayrim tumanlarda ishni qanday borayotgani ustidan nazorat tashkil qilinmagan. Tuman moliya bo‘limlari bu ishni soliq agentlariga tashlab qo‘yib ularning ishlari tekshirilmagan. Qayd etish kerakki, xo‘jalik daftarlarining to‘la va to‘g‘ri to‘lanishini tekshirish, mazkur ma‘lumotlarni hammasini solishtirib ko‘rish yo‘li bilan harbir soliq agenti xo‘jalik daftarlariga yozilmay qolgan xo‘jaliklarni aniqlash va ularni xo‘jalik daftarlariga darhol yozilishi talab etilgan edi. Shuningdek, chorva mollarining xo‘jalik daftarlariga to‘g‘ri yozilganligi markaziy statistika boshqarmasi idoralari tomonidan chorva mollari hisobi ma‘lumotlariga qarab kam deganda 10–15 foiz xo‘jaliklarni uyma-uy yurib ko‘rish yo‘li bilan tekshirilgan. Agar xo‘jalik daftarlaridagi ma‘lumotlarni markaziy statistika boshqarmasi ro‘yxatlari bilan 10–15 foiz miqdorda nazorat tartibda tekshirish ma‘lumotlariga solishtirib ko‘rilganda natija qoniqarsiz chiqsa, xo‘jalik daftarlarida bo‘lgan xatolikni tuzatish uchun 100 foiz hamma xo‘jaliklarni yurib tekshirib chiqish uyushtirilgan.

Umuman olganda aholidan soliqlarni yig‘ib olishda alohida e‘tibor berilib soliq to‘lovchilarning ro‘yxatlari shakllantirilgan. Soliq belgilangan vaqtda to‘lanmaganda har bir kechiktirilgan kunga ma‘lum miqdorda penya olingan. Agar daromad solig‘i noto‘g‘ri hisoblangan taqdirda ariza va shikoyatlar shahar (tuman) moliya bo‘limiga berilgan. Bo‘lim mudiri ariza olingan kundan 10 kunlik muddat ichida ko‘rib hal qilishga va natijalari haqidagi qarorni shikoyat bergan kolxozga yozib ma‘lum

qilishga majbur hisoblangan.[29; 122-123] Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ariza va shikoyatlarni berilishi soliqlarning undirishini to'xtatmagan.

Turli xil yangi soliqlarni joriy etilishi natijasida aholining turmush sharoiti og'irlashib, har qaday sharoitda ham mehnat qilishga majbur bo'lishgan. Davlat budjetining asosiy manbai korxonalar va tashkilotlardan olingan daromadlar bo'lib, urush yillarida SSSRning barcha davlat daromadlarining 70 foizdan ortig'ini tashkil etgan.[5; 159] Jumladan, davlat budjetidagi daromadlari quyidagi manbalardan yig'ilgan: daromad (*oborot*) solig'i, foydalardan ajratmalar, korxonalardan va kolxozlardan olinadigan daromad solig'i, MTSlardan olinadigan daromadlar, aholidan olinadigan soliq va yig'imlar, shuningdek kolxoz bozorlarning daromadlaridan, davlat zayomlari, ijtimoiy yordam mablag'lari (*budget mablag'larining qoldiqlari ham shu hisobga kiradi*).[17] Shulardan daromad solig'i, aholidan olinadigan soliq va yig'imlardan budjetga eng ko'p mablag' tushgan. Urush sharoitida davlat budjeti daromadlarida aholidan olinadigan soliqlarning ahamiyati oshdi. Shuningdek, davlat zayomlari, kolxoz bozorlaridan olinadigan daromadlar ham budjet daromadida asosiy o'rin egallagan. Umuman olganda soliq miqdori va turi ko'payib, 1941 – 1945-yillarda budjetga 111,7 mlrd rubl mablag' kiritilgan. [18; 28]

SSSR Oliy sovet Prezidiumining 1940-yil 4-aprelda "aholidan olinadigan daromad solig'i to'g'risida"gi qarori qabul qilingan edi. Unga ko'ra, ishchilar, xizmatchilar, ilm-fan xodimlari, hunarmandlar hamda mustaqil daromad manbalariga ega bo'lgan boshqa fuqarolar ham daromad solig'iga tortilgan. Ushbu soliqdan sovet ittifoqi qahramonlari, orden bilan mukofotlanganlar, mehnat qahramonlari (*o'zlarining oladigan ish haqlari yuzasidan*), harbiy xizmatchilar (*oladigan pullari yuzasidan*), bir oyda 150 so'mdan yuqori ish haqi olmaydigan ishchi va xizmatchilar, oltin va qalay sanoatining qidiruvchilari, bir oyda 210 so'mdan yuqori stipendiya olmaydigan o'quvchilar, pensionerlar (*oladigan pensiya yuzasidan*) ozod etilgan. Ishchi va xizmatchilardan olinadigan soliq ularning ish haqiga qarab (*151 so'mdan 200 so'mgacha ish haqi oladiganlar 3 %, 201 so'mdan 300 so'mgacha 3,3 %, 301 so'mdan 500 so'mgacha 4 %*) har oyda olingan.[12] Shuningdek, kolxozlardan ham belgilangan tartibda daromad soliqlari SSSR Moliya xalq komissarligining 1941-yil 25-noyabrdagi 873-sonli "Kolxozlardan olinadigan daromad solig'i to'g'risida"gi qo'llanmasiga binoan kolxochilarning yillik hisobotlariga qarab belgilanadigan daromadlar yuzasidan hisoblangan. Kolxozning soliq solinadigan daromad tarkibiga quyidagi pullik va natural daromadlar kiritilgan:[29; 113-114] *birinchidan*, dalachilik, sabzavotchilik, qovun-tarvuzchilikdan va tabiiy pichanzorlardan olinadigan daromadlar; *ikkinchidan*, bog', mevazor, tokzorlardan olinadigan

daromad; *uchinchidan*, chorvachilikdan, parandachilikdan, asal arichilik va ipakchilikdan olinadigan daromad; *to'rtinchidan*, yordamchi korxonalaridan, kolxozning chetga ishlashdan oladigan daromadlari va boshqa kirim daromadlari shular jumlasidandir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, davlatga majburiy tartibda mahsulot va chorva mollari topshirishdan olinadigan pullik summalar soliq solinadigan daromadlar tarkibiga kiritilmagan. Qarorga ko'ra, tabiiy ofatlardan zararlangan kolxozlarga soliqni kechiktirish uchun muhlat berilishi yoki yetqizilgan zarar miqdoriga qarab soliq to'lash to'la yoki qisman ozod etilishi kabi yengiliklar berilishi ko'zda tutilgan. Belgilangan reja bajarilmagan taqdirda kolxoz raisi jinoiy javobgarlikka tortilgan.

Aholidan olinadigan daromad solig'i bilan bir qatorda belgilangan qishloq xo'jalik solig'i ham aholini turmush sharoitini og'ir ahvolga solgan. Chunki urushdagi og'ir vaziyat aholini davlatga soliq to'lash tugul, o'z ehtiyojini ham qondirishga imkon bermagan. Biroq sovet hokimiyatining qo'rqitishga asoslangan jazolovchi tizimi soliqlarni har qanday yo'l bilan bo'lsada tiyinigacha aholidan yig'ib olgan. O'zbekiston SSR XKSning 1941-yil 30-mayda 566-sonli "Qishloq xo'jalik solig'i to'g'risida"gi qarori qabul qilingan edi. Unga ko'ra, kolxozchilar, yakka xo'jaliklar va kolxoz a'zolari bo'lmagan boshqa xo'jaliklardan qishloq xo'jalik solig'i hisoblab chiqarish uchun qishloq xo'jalik manbalaridan keladigan va soliq solinadigan daromad normalari tumanlar bo'yicha belgilanib, aholiga tushuntiruv ishlari olib borilgan. Soliqni to'lash muddatlari sentabr, noyabr hamda dekabr oylarining birinchi kunlari etib belgilangan. Soliq normalari tumanlar kesimida turlicha bo'lgan. Masalan, birgina Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida belgilangan qishloq xo'jalik solig'iga e'tibor berilsa, birlashgan norma bilan soliq solinadigan don ekinlari va boshqa ekinlar uchun 650 so'm, bir gektar maydon hisobida kartoshka uchun 2300 so'm, paxta uchun 2000 so'm, tamaki uchun 1700 so'm, maxorka uchun 950 so'm, poliz mahsulotlari uchun 3200 so'm, bog' va mevazorlar uchun 7100 so'm, tokzorlar uchun 7500 so'm, pichanzorlar uchun 300 so'm etib belgilangan. Shuningdek, chorva mahsulotlari (*bir bosh mahsuldor chorva molidan daromad*) uchun soliq miqdorlari quyidagicha belgilangan: sigir uchun 900 so'm, qo'y va echki uchun 115 so'm, cho'chqa uchun 260 so'm; ish hayvonlaridan o'z xo'jaligida foydalanishdan keladigan daromad (*ot, tuya, xachir*) uchun 600 so'm, ho'kiz, bo'yvol (*yovoyi ho'kiz*) uchun 300 so'm, bir uya asalaridan keladigan daromad uchun 80 so'm, bir gramm jonlantirilgan ipak qurtidan keladigan daromad uchun esa 8 so'mni tashkil etgan. Qoraqalpog'iston ASSRning Qo'ng'iro't tumanida esa qishloq xo'jalik solig'i mos ravishda 790, 2550, 2000, 1700, 950, 4000, 5200, 6200, 300, 600, 85,

200, 600, 300, 130 va 8 so‘m etib belgilangan.[28; 1-4] O‘zbekiston SSR XKSning 1941-yil 3-iyuldagi 747-sonli “Qishloq xo‘jalik solig‘i bo‘yicha soliq solinadigan daromadlarning normalarini o‘zgartirish to‘g‘risida” qaroriga ko‘ra, 1941-yil 30-maydagi qishloq xo‘jalik solig‘i normalari o‘zgartirilgan, ya‘ni *birinchidan*, O‘zbekiston SSRning hamma tumanlari va shaharlarida soliq solish uchun o‘z xo‘jaliklarida ot va tuyalardan foydalanishdan keladigan soliq daromad normasi bir hayvon boshiga 600 so‘m miqdorida; *ikkinchidan*, Kalinin, Qorasuv, Mirzacho‘l, Sirdaryo, Toshkent, Chinoz, Yangiyo‘l tumanlari uchun har bir cho‘chqa bo‘yicha 260 so‘m, qolgan tumanlarda har bir cho‘chqa boshiga 185 so‘m miqdorda qishloq xo‘jalik solig‘i belgilangan. [23; 194] Umuman olganda, aholining og‘ir ahvolda bo‘lishi, pul va oziq-ovqat mahsulotlarining yetishmasligiga qaramay ekilgan hamma narsa soliqqa tortilgan. Hattoki, mevali daraxtlar uchun ham soliq solingan. Kolxoz bog‘larida mevalarning 1/3 qismi, shaxsiy tomorqalardan mevalarning teng yarmi davlatga soliq sifatida to‘langan.

Urushdan oldingi davrda aholidan yig‘ilib kelingan majburiy to‘lovlar tizimi o‘z faoliyatini davom ettirishi hamda soliq miqdorlari oshirilishi bilan bir qatorda yangi soliqlar ham joriy etilgan: Birinchidan, SSSR Oliy Kengashi Prezidiumining 1941-yil 3-iyuldagi “Urush davridagi qishloq xo‘jaligi va shaxsiy daromad solig‘i uchun vaqtinchalik qo‘shimcha to‘lovni belgilash to‘g‘risida”gi qarori qabul qilinib, soliqlarga vaqtincha 100 % miqdorda ustama belgilangan.[25; 181] Qarorga ko‘ra, oilasida 2 va undan ortiq harbiy xizmatchi bo‘lgan oilalar ustama to‘lashdan ozod etilgan bo‘lsa, 1 ta harbiy xizmatchisi bo‘lgan oilalar esa ustamaning 50 %ni to‘lagan. Shuningdek, shaxsiy daromad solig‘i miqdoriga qarab ustama foiz hisobida soliqlar belgilangan. Jumladan, ishchilar va xizmatchilardan olinadigan daromad solig‘i oylik ish haqi 300 rubldan 500 rublgacha bo‘lganda – 50 % miqdorda, 500 rubldan ortiq oylik ish haqi uchun esa – 100 % miqdorda daromad solig‘i olingan. Muddatli harbiy xizmatga yoshiga qarab chaqiriluvchi yoki chaqiruvdan ozod qilinadigan ishchi va xizmatchilar uchun ustama soliq miqdorlari yuqoridagi belgilangan foizlardan farqli ravishda 50 % ko‘proqni tashkil qilgan ya‘ni oylik ish haqi 300 rublgacha bo‘lgan taqdirda – 100 %, 500 rublgacha bo‘lganda – 150 %, 500 rubldan ortiq bo‘lsa – 200 % miqdorda soliq to‘langan.[26; 13] Mazkur vaqtinchalik soliq 1–2-guruh nogironlar hamda harbiy xizmatchilarning ayollariga taalluqli bo‘lmagan.

Ikkinchidan, 1941-yil 21-noyabrda SSSR Oliy Sovetining “SSSRdagi bo‘ydoq, yolg‘iz va farzandsiz fuqarolarga soliq solish to‘g‘risida” gi qarori qabul qilinib, unga ko‘ra, 20 yoshdan 50 yoshgacha bo‘lgan erkaklar hamda 20 yoshdan 45 yoshgacha

bo‘lgan ayollar soliq to‘lashi belgilangan. Qarorning 4–6-moddalariga binoan, soliq ishchi va xizmatchilarning ish haqidan ushlab qolingani. Jumladan, bir oyda 150 so‘mgacha daromad oluvchilardan 5 so‘m, oyiga 150 so‘mdan ortiq daromad oluvchilarga daromadining 5 foizi, yozuvchi va san‘at xodimlardan ham oylik maoshining 5 foizi miqdorida ushlab qolingani. Shuningdek, kolxozchi xo‘jaligiga kirgan fuqarolarga 100 so‘m, daromad solig‘i solinmagan hamda qishloq xo‘jalik bilan bog‘liq bo‘lmaganlarga 60 so‘m miqdorida soliq olingani.[13] Qishloq joylarida soliq to‘lovchilarning ro‘yxatlari xo‘jalik daftarlaridan ma‘lumotnomalariga va boshqa hujjatlarga asoslanib soliq agentlari tomonidan tuzilgan hamda tuman (shahar) moliya bo‘limining mudiri tomonidan tasdiqlangan.[27; 15] Shuningdek, soliqdan quyidagi toifa vakillari ozod etilishi belgilangan: *birinchidan*, harbiy xizmatchilar va ularning ayollari; *ikkinchidan*, o‘rta va oliy o‘quv yurtlari o‘quvchilari (*erkaklar 25 yoshgacha, ayollar 23 yoshgacha*); *uchinchidan*, pensionerlar; *to‘rtinchidan*, tibbiy mehnat eksport komissiyasi (TMEK) tomonidan bola ko‘rishi mumkin bo‘lmagan kishilar. Shu bilan birga bolalarni asrab olgan otanonalar agarda ularning ta‘minotida bo‘lsalar soliqdan ozod qilingan. Ushbu soliq imtiyozlarini berishda kerakli hujjatlar (*o‘quv muassasa tomonidan berilgan ma‘lumotnoma, pensiya daftarchasi, TMEK tomonidan berilgan ma‘lumotnoma*) talab etilgan.[27; 16-17] 1944-yil 8-avgustda ushbu soliqqa o‘zgartirishlar kiritilib, endilikda bolasiz fuqarolar bilan bir qatorda bir hamda ikki bolasi bo‘lgan fuqarolarga ham soliq to‘lanishi belgilangan. Jumladan, farzandsiz fuqarolar uchun soliq miqdori 150 so‘m, bir bolalilar uchun 50 so‘m va ikki bolalilar uchun 25 so‘mni tashkil etgan.[16] Sovet hokimiyatining bu soliqdan ko‘zlangan asosiy maqsadi demografik pasayishni oldini olish hisoblangan. Chunki urush yillarida jang maydonlarida minglab askarlar halok bo‘layotgan edi. Ikkinchidan esa, davlat budjetini oshirish ham ko‘zlangan. Birgina ushbu soliqdan (*1945-yil ma‘lumoti*) budjetga 3,4 mlrd rubl [18; 24] kelib tushganligi yuqoridagi fikrimizni isbotlaydi.

Uchinchidan, 1941-yil 29-dekabrda SSSR Oliy Soveti Prezidiumining “Harbiy soliq to‘g‘risida”gi qarori qabul qilingan.[14] Unga ko‘ra, soliqni 18 yoshga to‘lgan fuqarolar to‘lashi belgilangan. Harbiy soliqning amalga kiritilishi bilan 1941-yil 3-iyul qaroriga muvofiq qishloq xo‘jalik solig‘iga va aholidan olinadigan daromad solig‘iga belgilangan vaqtinchalik qo‘shimcha ustama foizlar bekor qilingan. Harbiy soliq ishchi-xizmatchilarga va soliq solish jihatidan ularga tenglashtirilgan fuqarolarga hamda adabiyot va san‘at xodimlariga yillik ish haqlari miqdoriga qarab (*1800 so‘mgacha 120 so‘m, 2400 so‘mgacha 180 so‘m, 3600 so‘mgacha 240 so‘m, 4800 so‘mgacha 360 so‘m, 6000 so‘mgacha 480 so‘m, 7200 so‘mgacha 660 so‘m,*

8400 so‘mgacha 780 so‘m, 9600 so‘mgacha 900 so‘m, 10800 so‘mgacha 1020 so‘m, 12000 so‘mgacha 1140 so‘m, 14400 so‘mgacha 1320 so‘m, 16800 so‘mgacha 1560 so‘m, 19200 so‘mgacha 1800 so‘m, 21600 so‘mgacha 2040 so‘m, 24000 so‘mgacha 2280 so‘m, 24000 so‘mdan yuqori bo‘lsa 2700 so‘m) to‘lanishi belgilangan.[29; 125] Harbiy xizmatdan qolgan fuqarolar ushbu summani 50 % oshirilgan miqdorda to‘lashi kerak bo‘lgan. Ishchi va xizmatchilarning harbiy soliq summasini aniqlash uchun bo‘lgan yillik ish haqlari ularning o‘tgan oy uchun bo‘lgan ish haqlariga asoslanib hisoblangan. Ishchi va xizmatchilar, shu jumladan doimiy yollanib ishlaydigan adabiyot va san‘at xodimlari, o‘zlarining xizmat joylaridagi ish haqlaridan tashqari boshqa tashkilotlarga o‘rinbosarlik tartibda ishlashdan va ishbay ishlarni bajarishdan ish haqi olishlariga hamda boshqa daromad manbalarining bo‘lishiga qaramasdan harbiy soliqni faqat o‘zlarining asosiy yollanib ishlash joylaridan to‘laganlar. Doimiy ishda yollanib ishlamagan fuqarolardan soliq ularga ish haqi to‘lash vaqtida pullik soliq summasining 1/12 hissasi miqdorda saqlanib qolingan. Tasodifiy ishlar uchun bir oy davomida olgan ish haqlari 25 so‘mdan ortiq bo‘lmagan fuqarolardan, shu ish haqini olish joyida harbiy soliq saqlangan. Kolxozchilar va yakka dehqonlar harbiy soliqni xo‘jalikning har bir a‘zosi uchun yiliga 150 so‘mdan 600 so‘mgacha bo‘lgan miqdorda to‘laganlar.[29; 126] O‘zbekiston SSR XKS 1944-yil 13-yanvarda 31-sonli “1944-yil uchun kolxozchilar va yakka tartibdagi fermerlar uchun urush solig‘i miqdorini belgilash to‘g‘risida”gi qaroriga ko‘ra, kolxozchilar va yakka tartibdagi fermerlar uchun harbiy soliq miqdori (*bir yilda bir fermer xo‘jaligi a‘zosiga*) iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda viloyatlar kesimida (*Toshkent 520, Farg‘ona 360, Andijon 400, Namangan 400, Samarqand 530, Buxoro 470, Qashqadaryo 470, Surxondaryo 420, Xorazm 350, Qoraqalpog‘iston ASSR 390 rubl*) belgilangan.[33; 11] Mustaqil daromad manbalariga ega bo‘lmagan fuqarolar harbiy soliqni yiliga 100 so‘m miqdorda to‘laganlar, yollanma ishlardan tashqari qo‘shimcha daromad manbalari bo‘lgan 1–2-guruh nogironlar va pensionerlar agarda ularning yillik daromadlari daromad solig‘i solish uchun belgilangan minimumdan ortiq bolmasa, harbiy soliqni yiliga 100 so‘m miqdorda to‘lashlari belgilangan. Qarorga ko‘ra, harbiy xizmatchilar hamda ularning davlatdan yordam oladigan oila a‘zolari, qo‘shimcha daromad manbalari bo‘lmagan 1–2-guruh nogironlar va pensionerlar hamda 60 va undan yuqori yoshdagi erkak, 55 va undan yuqori yoshdagi ayollar harbiy soliq to‘lashdan ozod etilgan. Harbiy xizmatni bajarish vaqtida yarador yoki frontda kasal bo‘lsalar harbiy xizmatdan ozod qilingan yilning oxirigacha harbiy soliq to‘lashdan ozod qilinganlar. Soliq to‘lashdan ozod qilish uchun quyidagi hujjatlar asos qilib ko‘rsatilishi belgilangan:[29; 124-125]

birinchidan, kolxozchi, yakka dehqon, hovli egasi, shuningdek, harbiy komissarliklar tomonidan beriladigan ma'lumotnoma; *ikkinchidan*, harbiy xizmatchilarning davlatdan yordam oladigan oila a'zolari uchun tuman va shahar ijtimoiy ta'minot tomonidan ularga yordam to'lanishi haqida berilgan ma'lumotnoma; *uchinchidan*, qo'shimcha daromad manbalari bo'lmagan 1–2-guruh nogironlar va pensionerlar, mustaqil daromadlari bo'lmagan 60 va 55 yoshdagi erkak va ayollar uchun soliq agentlar tomonidan kolxozchi va yakka dehqonlar to'g'risida tuziladigan ro'yxatlar.

Shuningdek, SSSR Oliy soveti prezidiumi 1942-yil 10-sentabrda "Tomoshalardan olinadigan soliq to'g'risida" gi qarori qabul qilingan.[18; 27] Unga asosan tomoshalardan to'lanadigan yagona soliq kiritildi. Umuman olganda sovet hokimiyati tomonidan joriy etilgan yangi soliq turlari inqirozga uchragan davlat budjetini oshirish maqsadida yig'ilgan bo'lsada, bu borada aholining manfaatlari, ularning turmush darajasi deyarli hisobga olinmadi. Hattoki 1941-yil noyabrdan kasallik tufayli vaqtinchalik ish layoqatini yo'qotgan ishchi va xizmatchilar uchun imtiyozlar tugatilib,[3; 79] ulardan belgilangan soliqlar to'liq miqdorda olinganligi ham yuqoridagi fikrimizni isbotlaydi.

Sovet hokimiyati soliqlar bilan bir qatorda aholiga turli xil yig'im va majburiyatlarni ham yuklagan. Mahalliy budjetlarning daromadlarini oshirish uchun transport vositalari (*avtomobillar, motosiklar, velosipedlar, qayiqlar, ot-arava transporti*) hamda chorva mollari egalaridan yig'imlar, bozor yig'imi, turar joy va madaniy–maishiy qurilish ehtiyojlariga solinadigan yig'im, yakka tartibdagi fermer xo'jaliklarining otlaridan davlat boji kabi yig'imlar majburiy to'lovlar sifatida joriy etilgan. Bundan tashqari, qishloq aholisi davlatga don, guruch, go'sht, sut, jun, pishloq, tuxum, kartoshka va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini majburiy yetkazib berish shaklida tabiiy soliq to'lagan. Jumladan, bir bosh sigirga yillik 5 kg sariyog', 8 bosh qo'yga 1 kg jun va 2 kg qo'y yog'i, 8 bosh echkiga 1 kg qil, 1 kg echki yog'i topshirish majburiyati yuklatilgan.[20; 36] Aholi qo'liga qancha qoramol borligini aniqlash uchun har 6 oyga sanoq o'tkazilgan. Xonadonlarda bir bosh sigir, bir eshak, sakkizta qo'ydan ortig'i davlat hisobiga tortib olingan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bozorlarda mayda-chuyda narsalarni sotuvchilardan va bozorga sut mahsulotlarini keltirib sotuvchi kolxozchilardan turli yig'imlarni olishni bekor qilish haqida qaror bo'lishiga qaramay, sovet bozorlarining rahbarlari qonunsiz yig'imlarni har doim olib kelganlar. Yig'imchilar bozorlarda tarozi haqini noto'g'ri olish bilan birga o'z amallaridan foydalanib yig'im soliq miqdorini oshirganlar va ortiqcha pullarni bir qismini o'zlashtirganlar.[11] SSSR Oliy soveti prezidiumi 1942-yil 10-aprel qarori bilan quyidagi miqdorda yangi bozor yig'imi miqdorlari

belgilangan: Avtomobil va aravadan mahsulot sotish uchun – 12 so‘m, hayvon orqasida ortilgan mahsulotlarni sotish uchun 6 so‘m, mahsulotlarni qo‘lda yurgizib, yerga, savatga solib kichik aravalarda yurgizib va ustallarga qo‘yib sotish uchun 3 so‘m, qoramol sotish uchun (*bir bosh*) 12 so‘m, mayda hayvon sotish uchun (*bir bosh*) 6 so‘m, hunarmandchilik kasbi bilan shug‘ulanish uchun 3 so‘m miqdorda yig‘ilgan.[29; 42] O‘zlarining sut mahsulotlarini, tuxum va parandalarini sotadigan kolxozchi va yakka dehqonlar uchun qonunda hech qanday yengilik ko‘rsatilmagan. Yig‘ilgan mablag‘larning 10 % bozorlarning o‘z ixtiyorlariga qaratilgan.

SSSR MIK va XKS 1942-yil 8-yanvarda “1942-yilda qishloq madaniy qurilish yig‘imi o‘tkazish haqida” qaror qabul qilgan. Unga ko‘ra, ushbu yig‘imga faqatgina kolxozchi xo‘jaliklarga jalb qilingan. Kolxozga a‘zo bo‘lmagan shaxslarning xo‘jaliklari qishloq madaniy qurilish yig‘imi to‘lamaganlar. Aksincha ular shahar soliq va yig‘imlarini to‘lashga jalb etilgan. Umumlashtirilmagan daromad manbalari bo‘lmagan kolxozchi xo‘jaliklar madaniy qurilish yig‘imini xo‘jalikka 5 so‘mdan 10 so‘mgacha miqdorda to‘laganlar. Umumlashtirilmagan daromad manbalari bo‘lmagan kolxozchi xo‘jaliklari qatorida quyidagilar kirgan: *birinchidan*, 1941-yilda qishloq xo‘jalik solig‘i solinadigan tomorqa yerlaridan keladigan daromadlari va 1942-yilgi 1-yanvar kuniga soliq solinadigan yoshdagi hayvonlari bo‘lmagan xo‘jaliklar; *ikkinchidan*, 1941-yilda qishloq xo‘jalik solig‘i solinadigan tomorqa yerlaridan keladigan daromadlari va dehqonchilikdan tashqari daromadlari bo‘lmagan, ammo 1942-yil 1-yanvar kuniga faqat yosh hayvonlari (*buzoq, qo‘zi, chochqa bolalari*), paranda (*2 tadan ko‘p bo‘lmagan*), qo‘y yoki echki (*1 ta*) bo‘lgan kolxozchi xo‘jaliklar; *uchinchidan*, 1941-yilda qishloq xo‘jalik soligi solinadigan umumlashtirilmagan daromad manbalari, soliq solinadigan yoshdagi hayvonlari, hamda qishloq xo‘jalik solig‘i solinadiga dehqonchilikdan tashqari daromadlari bo‘lgan kolxozchilar madaniy qurilish yig‘imini xo‘jalikka 10 so‘mdan 40 so‘mgacha bo‘lgan miqdorda to‘lash belgilangan.

1942-yil 1-yanvar kuniga ishchi hayvonlari bo‘lmagan, 1941-yilgi qishloq xo‘jalik solig‘ini o‘tkazganda qishloq xo‘jalik solig‘i solinadigan bozor yoki dehqonchilikdan tashqari daromadlari bo‘lmagan yakka dehqon xo‘jaliklari madaniy qurilish yig‘imini 1941-yilgi qishloq xo‘jalik solig‘i 75 % dan 100 % gacha bo‘lgan miqdorda to‘lash belgilangan. 1942-yil 1-yanvar kuniga ishchi hayvonlari bo‘lgan, 1941-yilgi qishloq xo‘jalik solig‘ini o‘tkazish vaqtida qishloq xo‘jalik solig‘i solinadigan bozor daromadlari yoki dehqonchilikdan tashqari daromadlari bo‘lgan yakka dehqon xo‘jaliklari va shuningdek 1942-yil davomida 3 yoshdan ortiq bolgan ish hayvoni (*ot, xachir*) va 2 yoshda bo‘lgan buqa yoki kiyik sotib olgan xo‘jaliklar

madaniy qurilish yig'imini 1941-yilgi qishloq xo'jalik solig'i 100 % dan 175 % gacha bo'lgan miqdorda to'langan. Shuningdek, quyidagilar yig'im solig'ini to'lashdan ozod etilgan:[29; 159-160] *birinchidan*, kolxozchi xo'jaligining jamoasida SSSR qahramonlari, ordenlilar, mehnat qahramonlari, 1–2-guruh nogironalar; *ikkinchidan*, jamoasida yuqorida ko'rsatilgan shaxslar kiradigan yakka dehqon xo'jaliklarga esa agar xo'jalikda ishga yaroqli boshqa oila a'zolari bo'lsa, hisoblangan madaniy qurilish yigimi summasidan 20 % va xo'jalikda boshqa ishga yaroqli oila a'zolari bo'lmagan taqdirda 40 % miqdorda imtiyoz berilgan; *uchinchidan*, keksa (*erkak 60 va yuqori, ayollar 55 va yuqori*) bo'lgan xo'jaliklar, agar bunday xo'jalikda shaxsiy mehnat bilan shug'ullanadigan ishga yaroqli oila a'zolari bo'lmasa bunday kolxozchi va yakka dehqon xo'jaliklari madaniy qurilish yig'imi to'lashdan tamoman ozod qilingan.

Urush nogironlari va harbiy xizmatchilarning oilalariga berilgan imtiyozlar qatorida, ba'zi soliqlar va yig'imlarni to'lashdan ozod qilishi ham muhim ahamiyat kasb etgan. 1941–1943-yillarda harbiy xizmatchi oilalari 443 million 386 ming 900 so'mlik soliqlardan ozod qilingan.[6] Misol uchun, kolxoz xo'jaligida oila boshlig'i yoki ularning farzandlari harbiy xizmatda bo'lsa, agar oilada mehnatga qobiliyatli kishilar bo'lmasa, qishloq xo'jalik solig'idan ozod qilingan.[8] Mehnatga yaroqli oila a'zolari bo'lgan taqdirda qishloq xo'jalik solig'ining yarmi miqdorigacha kamaytirilgan. Shuningdek, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari bo'ydoqlik, yolg'izlik va kam bolalik uchun to'lanadigan soliqlardan hamda harbiy soliqlardan ozod qilinganlar.[4] Aksincha harbiy xizmat bilan bog'liq bo'lmagan oilalar soliqlarni to'lashga majbur bo'lgan. Shuningdek, berilgan soliq imtiyozlari SSSR XKSning 1943-yil 4-iyundagi 632-sonli qaroriga binoan,[1; 118] armiya safidan harbiy xizmatchilarning qaytib kelganlariga qadar amalda bo'lgan. Faqatgina bolasizlar va kam bolali kishilarga solinadigan soliq yuzasidan berilgan yengilliklardan harbiy xizmatdan bo'shagan kundan boshlab bir yil muddatda foydalanganlar. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, garchi urush yillarda soliqlarni to'lashda ba'zi toifa vakillariga nisbatan imtiyozlar berish ko'zda tutilgan bo'lsada, amaliyotda deyarli o'z isbotini topmadi. Jumladan, SSSR Oliy sovetining 1941-yil 3-iyul qarori munosabati bilan qishloq xo'jalik solig'iga belgilangan qo'shimcha ko'rsatilgan tartib qoidalariga muvofiq, harbiy xizmatchilarning oilalariga imtiyoz berilishi kerak edi, biroq ba'zi hududlarda bu amalga oshmagan. Misol uchun, Farg'ona viloyatida harbiy xizmatchilarning oilasiga yengilik berilmaganligi aniqlangan. Qishloq xo'jalik solig'i bo'yicha kelib tushgan 360 dan ortiq ariza tekshirilganda noqonuniy soliq undirish holatlari aniqlangan.[30; 31-32] Shuningdek,

ba'zi hollarda aholidan qonunga xilof ravishda harbiy soliq solingan holatlari ham kuzatilgan. Masalan, 1942-yilda Norin tumanida shaxsiy polizchiligi bo'lgan ishchi va xizmatchilar harbiy soliqni kolxozchi va yakka dehqonlar uchun belgilangan miqdor yuzasidan to'lashga jalb etilgan.[29; 44] Vaholanki harbiy soliq haqidagi qo'llanmaning 12-bandiga muvofiq ishchi va xizmatchilar faqat o'zlarining xizmat joylaridan harbiy soliq to'lashga jalb etilishi belgilab qo'yilgan edi. Boshqa barcha daromadlari (*qishloq xo'jaligidan, uylarini ijaraga qo'yishdan, boshqa korxonalar va muassasalarda ishlashdan oladigan daromadlari*) uchun ular harbiy soliq to'lashga jalb etilmasligi kerak edi. Shuningdek, ba'zi viloyat, qishloq kolxozchilarning raislari yuqoridagi qonunlarga xilof ravishda ish olib borgan holatlar ham uchray turgan. Masalan, Andijon viloyat, Lenin tuman, Kirov qishloq sovetida "Pravda" nomli kolxoz raisi Teshaboyev harbiy xizmatchilarning qo'lidan, soliq majburiyatlarini bajarmayapdi degan bahona bilan chorva mollarni tortib olgan.[21] Toshkent tuman, Qatortol qishloq xo'jaligida turuvchi 3 askarning otasi 65 yoshli Mirzaxo'jayev Rasulxo'ja 1600 so'm, Kalinin tuman Karl Marks kolxoz a'zosi 2-guruh nogironi Ashrapova Gulpiya 850 so'm qishloq xo'jalik solig'ini to'lash majburiyati yuklatilgan.[24; 8] Xuddi shunday holat Nukus shahrida ham kuzatilgan. Oilalarga nisbatan beparvo munosabatda bo'lib, harbiy soliq to'lash to'g'risida bildirishnomalar rasmiylashtirilgan.[10; 12] Umuman olganda harbiy soliqdan tushgan mablag'lar davlat budjetini oshirishga xizmat qilib, soliq amal qilish davrida (*1946-yil 1-yanvarda bekor qilingan*) 7,2 mlrd rublni tashkil etgan[18; 24-25].

O'zbekiston SSR Davlat nazorati xalq komissarligi tomonidan Toshkent shahar va tuman moliya bo'limlarining 1943-yil uchun harbiy solig'i va harbiy xizmatchilarning oilalariga soliq imtiyozlari berish bo'yicha olib borilganda soliq apparati ishi ustidan tegishli nazoratni amalga oshirmaslik holatlari, buning natijasida moliya organlari SSSR Oliy Kengashi Prezidiumining 1941-yil 29-dekabrda harbiy solig'i to'g'risidagi farmonini qo'pol ravishda buzilish holatlari sodir bo'lgan.[31; 10] *Birinchi*dan, moliya organlarida ro'yxatdan o'tgan soliq to'lovchilarni soliq to'lashga jalb etmaslik, harbiy soliq to'lovchilarini ro'yxatdan o'tkazmaslik (*Toshkent shahrida 1302 ta xo'jalik*); *ikkinchi*dan, soliq to'lashdan ozod qilinadigan shaxslarni, shu jumladan davlatdan nafaqa oluvchi keksalarni, harbiy xizmatchilarni va ularning oilalarini soliq to'lashga noqonuniy jalb etish, to'lovchilardan ortiqcha va kam soliq solish, harbiy oilalarga imtiyozlar, mahalliy soliqlar va boshqa to'lovlar bo'yicha imtiyozlar berilmagan. Jumladan, Toshkent shahrida 314 nafar fuqaroning 89 ming rubl miqdorida harbiy soliq to'lashga noqonuniy jalb qilinganligi, 81 ming rubl miqdorida 433 ta noto'g'ri (*ortiqcha hisoblangan*) soliq solish holatlari

aniqlangan. Bundan tashqari, Oktabr va Frunze tumanlarida 37 nafar harbiy oilaga soliq va yigʻimlar boʻyicha imtiyozlar berilmagan.[31; 8-9] Buxoro viloyatida (*Buxoro, Kogon, Shahrisabz*) hunarmandlar va aravachilardan soliq undirish hamda qishloq xoʻjaligidan olinadigan daromadlarni koʻp miqdorda undirish holatlari aniqlangan; *uchinchidan*, harbiy xizmatchi oilalarga goʻsht va sut topshirish majburiyati yuklangan. Arxiv manbalarida jang maydonlarida jasorat koʻrsatib, orden va medallar bilan mukofotlangan urush nogironi Qosimovning oilasiga yordam koʻrsatilmaganligi, buning ustiga goʻsht va sut topshirish majburiyatidan (*urush yillarida qishloq aholisi turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini topshirish majburiyati yuklangan*) ozod qilinishini soʻrab yozgan arizasi saqlanib qolgan.[34; 205-206] Shuningdek, Chinoz tuman Qirov kolxozida yashovchi Cherneshevaga (*eri frontda halok boʻlgan, 3 bolasi bilan qolgan*) 40 kg goʻsht, 30 dona tuxum, 75 litr sut (*uning uyida faqat 1,5 yashar buzogʻi boʻlgan*) majburiyati tushgan. Yana chidab boʻlmaydigan ahvol Oxunboboyev kolxozida 7 ta harbiy xizmatchi oilasidan 262 kg don tortib olingan.[24; 8] Ularning aksariyati koʻp bolali qiynalgan oilalar hisoblangan. Qoʻrgʻon tumanida 78 ta harbiy xizmatchilarning oilalari goʻsht, 62 oila sut, 78 oila tuxum, 67 harbiy oila jun yetkazib berishga notoʻgʻri jalb qilgan.[32; 14-15] Aytish joizki, harbiy xizmatchilarning oila aʼzolari ariza topshirgandan keyingina yoki hududiy davlat ijtimoiy taʼminot boʻlimlari va boshqa tashkilotlarning aralashuvi bilangina soliq toʻlashdan ozod qilingan holatlar kam uchragan. Misol uchun, Chirchiq tumanida yashovchi harbiy xizmatchining onasi Sirkunova Mariya (*72 yosh, oilada mehnatga layoqatli shaxs yoʻq*) arizasi asosida tekshiruv oʻtkazilganda haqiqatdan ham notoʻgʻri soliqqa tortilganligi aniqlanib, soliq toʻlashdan ozod qilingan. Umuman olganda Toshkent viloyatida jami 1036 nafar harbiy xizmatchilarning oila aʼzolaridan davlat taʼminoti uchun noqonuniy soliq solingan. Demak, boshqa harbiy xizmatchilarning oilalariga ham shu kabi majburiyatlar yuklangan degan xulosaga kelish mumkin. *Toʻrtinchidan*, harbiy xizmatchilar va ularning oila aʼzolarining soliqqa tortish boʻyicha shikoyatlarini koʻrib chiqishni kechiktirish holatlari (*Kuybishevskiy tuman moliya boʻlimi 152 ta arizadan 37 tasi oʻz vaqtida koʻrilmagan [31; 8-9]*) ham sodir boʻlgan.

Xullas, urush yillarida iqtisodiy ahvol ogʻirlashdi. Davlat budjetining asosiy qismi harbiy xarajatlarga yoʻnaltirilishi, boshqa sohalarida esa “qoldiq” tamoyiliga amal qilinishi natijasida aholining turmush darajasi yomonlashgan. Davlatning pulga boʻlgan talabini qoplash maqsadida ham mavjud soliqlar qayta koʻrib chiqilib oʻzgartirildi, imtiyozlar kamaytirildi, hattoki yangi soliqlar joriy etildi. Shuningdek, qabul qilingan qarorlarda soliqlarni toʻlashda aholiga imtiyozlar berilishi koʻzda

tutilgan bo‘lsada, biroq amalda o‘z isbotini topmadi. Natijada soliqlarni noto‘g‘ri undirish holatlari kuchayib, aholining noroziliklariga hamda ariza va shikoyatlarining oshib borishiga sabab bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Астрахан Е., Братусь С. Льгот, пособия и пенсии военнослужащим и их семьям. – Москва: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1944. –С.118.
2. Бабаджанов Х. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётидаги трансформацион жараёнлар: т.ф.н. (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2018. – Б.104.
3. Бабаджанов Х. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётидаги ўзгаришларнинг кадрлар масаласига таъсири / Ўзбекистон энг янги тарихининг долзарб масалари. 2020. №1/2. –Б.79.
4. Ҳарбий хизматдан бўшаганларга солиқ енг依ликлари / Қизил Ўзбекистон. 1945 йил 5 август.
5. Гусаков А., Дымшиц И. Денежное обращение и кредит СССР. – Москва: Госфиниздат, 1951. – С. 159.
6. Исмоилов. Фронтчиларнинг оилалари орасида оммавий-сиёсий ишни қизитайлик / Қизил Ўзбекистон 1944 йил 16 февраль.
7. Колхозлардан олинадиган даромад солиғи тўғрисида қонун / Қизил Ўзбекистон. 1941 йил 5 март.
8. Кудрявцев П. Ҳарбий хизматчиларнинг оилаларига давлат томонидан нафақа ва енг依ликлар бериш / Қизил Ўзбекистон. 1943 йил 9 май.
9. Муравьева Л. Финансы СССР в годы великой отечественной войны / Финансы и кредит, 2004, 14 (152). – С.86 – 87.
10. Qoraqalpog‘iston davlat arxivi. 33-jamg‘arma, 1-ro‘uxat, 13-yig‘ma jild, 12-varaq.
11. Қизил Ўзбекистон. 1936 йил 10 декабрь.
12. Қизил Ўзбекистон. 1940 йил 8 апрель.
13. Қизил Ўзбекистон. 1941 йил 25 ноябрь.
14. Қизил Ўзбекистон. 1941 йил 31 декабрь.
15. Қизил Ўзбекистон. 1942 йил 7 январь.
16. Қизил армия. 1944 йил 13 июль.
17. Қизил Ўзбекистон. 1944 йил 28 сентябрь.
18. R. Duschanov. O‘zbekistonda sovet davlatining soliq siyosati (1946-1991 yy) – Toshkent: “ELNUR PRINT”, 2023. –B.28.

19. Совет Социалистик республикалар иттифокининг конституцияси (асосий қонун). – Тошкент, Ўздавнашр, 1945. – Б.6.
20. Соатов О ва бошқ. Фронтдан келган хатлар. – Тошкент: Таффакур, 2020. –Б.36.
21. Спекторов А., Бабкин И. Ҳарбий хизматчиларнинг оилалари ҳақида сталинча ғамхўрлик қилиш-ватанпарварлик бурчимиз / Қизил Ўзбекистон. 1943 йил 19 март.
22. Тўхтаева Р. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда пул муомаласи / ЎЗМУ хабарлари. –2014. – №1/2. –Б.35.
23. TVDA. 652-jamg'arma, 1-ro'uxat, 160-yig'ma jild, 194-varoq.
24. TVDA. 652-jamg'arma, 1-ro'uxat, 456-jild. 8-varaq.
25. O'zMA. R-93-jamg'arma, 15-ro'uxat, 578-yig'ma jild, 181-varaq.
26. O'zMA. R-93-jamg'arma, 15-ro'uxat, 580-yig'ma jild, 10–11-varoqlar.
27. O'zMA. R-93-jamg'arma, 15-ro'uxat, 581-yig'ma jild, 17-varoq.
28. O'zMA. R-93-jamg'arma, 15-ro'uxat, 590-yig'ma jild, 1–4-varoqlar.
29. O'zMA. R-93-jamg'arma, 15-ro'uxat, 670-yig'ma jild, 129-varoq.
30. O'zMA, R-93- jamg'arma, 15-ro'uxat, 680-yig'ma jild, 31–32-varoqlar.
31. O'zMA. R-93-jamg'arma, 15-ro'uxat, 763-yig'ma jild, 25-varoq.
32. O'zMA. R-96-jamg'arma, 2-ro'uxat, 414-yig'ma jild, 14–15-varaqlar.
33. O'zMA. R-96-jamg'arma, 2-ro'uxat, 438-yig'ma jild, 11-varaq.
34. O'zMA. R-2454-jamg'arma, 1-ro'uxat, 951-yig'ma jild, 205-206-varaqlar.

СОСТОЯНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНСКОЙ ССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. В статье проводится анализ налоговой политики советского правительства в период Второй мировой войны. Особое внимание уделяется изменениям в налоговой системе, внедрению новых налогов и налоговых льгот, направленных на финансирование военных расходов в условиях военного времени. Также рассматриваются функции налоговых агентов, а также вопросы, связанные с заявлениями и жалобами граждан и применением налоговых преференций.

Ключевые слова: Народный комиссариат финансов, налог, налоговые агенты, сельскохозяйственный налог, налог на доходы, военный налог, колхоз, льгота, заявление и жалоба.

THE STATE OF PUBLIC EDUCATION IN THE UZBEKISTAN SSR DURING THE YEARS OF WORLD WAR II

Abstract. This article analyzes the tax policy of the Soviet government during the Second World War. It examines changes in the tax system, the introduction of new taxes and privileges aimed at covering military expenditures in wartime conditions, as well as the activities of tax agents, citizens' applications and complaints, and issues related to tax exemptions.

Key words: People's Commissariat of Finance, tax, tax agents, agricultural tax, income tax, military tax, kolkhoz, privilege, application and complaint.